

TA'LIM MUASSASALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

N.Sh.Mavlonov

International School Of Finance Technology and
Science Big Teacher p.f.f.d.,(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10561345>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-January 2024 yil

Ma'qullandi: 20- January 2024 yil

Nashr qilindi: 24- January 2024 yil

KEY WORDS

Ta'lim muassasalarini
boshqarishda rahbarlar
tomonidan raqamli
texnologiyalardan foydalanish
mexanizmlaridan oqilona va
refleksiv foydalanish bo'yicha
ko'nikma, malaka va mahoratga
erishishga imkon beradi.

ABSTRACT

XXI asr yangi tanlovlar, yangi texnologiyalarni o'z ichiga olgan imkoniyatlar va hayotning barcha sohalarida texnologiyalarning keng tarqalganligi bilan bog'liq muammolar: biznes va boshqaruv, hukumat, ta'lim va boshqa akademik sohada o'tgan yangilik haqidagi fikrlar bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb muammolari bo'lib qolmoqda.

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta'limning dunyo ta'lim tizimiga integratsiyalashuvi, demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi, ta'lim-tarbiya jarayoniga yangicha yondashuvlar va umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish zarurligini taqozo etmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev "Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va ma'naviy salohiyatga ega bo'lib, dunyo miqyosida o'z tengdoshlariga hech qaysi sohada bo'sh kelmaydigan insonlar bo'lib kamol topishi, baxtli bo'lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz" degan so'zlari bugungi kunda ta'lim jarayonining bosqichma-bosqich o'zgarishiga sabab bo'lmoqda.

Jahondagi globalashuv va ta'limning integratsiyalashuvi jarayonlarida Shimoliy va Markaziy Osiyoning ko'plab mamlakatlarida ta'lim tizimini raqamlashtirishga oid tadbirlar, tadqiqotlar va ishlanmalarni keng targ'ib qilib kelinmoqda. Ilg'or xorijiy tajribalar asosida innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish, interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalarini amaliyotga keng tatbiq etish asosida ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilarda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini yanada takomillashtirish muhim o'rin tutadi.

Ta'limni boshqarishda raqamli ta'lim texnologiyalarini keng targ'ib qilish va dunyo ta'lim tizimidan foydalanish uchun ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilar bir qator ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yilning 28-yanvardagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-Farmoni bilan 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Butun dunyoni boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish barcha sohalarga jadal kirib bormoqda. Bugungi kunda ta'lim sohasini strategik boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish va yo'lga qo'yish bo'yicha keng ko'lamli ishlar yo'lga qo'yilib kelinmoqda.

XXI asr yangi tanlovlar, yangi texnologiyalarni o'z ichiga olgan imkoniyatlar va hayotning barcha sohalarida texnologiyalarning keng tarqalganligi bilan bog'liq muammolar: biznes va boshqaruv, hukumat, ta'lim va boshqa akademik sohada o'tgan yangilik haqidagi fikrlar bilan umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb muammolari bo'lib qolmoqda.

Ta'lim muassasalarini boshqarishda rahbarlar tomonidan raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlaridan oqilona va refleksiv foydalanish bo'yicha ko'nikma, malaka va mahoratga erishishga imkon beradi.

Raqamli texnologiyalar bilan ishlash ularni rivojlantirishga refleksiv va tanqidiy, shu bilan birga izlanuvchan, ochiq va kelajakka qaratilgan munosabatni talab qiladi. Biz aniqlagan texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim faoliyatiga bo'lgan qiziqishini rag'batlantiradi, ularning mantiqiy va ijodiy fikrlashi hamda raqamli kompetensiyasini rivojlantiradi. Taqdim etilgan raqamli texnologiyalar kasb-hunar ta'limi mutaxassislarining mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lishiga xizmat qiluvchi vazifalarni to'liq bajarmoqda. O'qituvchilar va talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, ta'lim jarayonini raqamlashtirishda yo'l qo'yilayotgan asosiy kamchiliklar aniqlandi. Xususan, o'quvchilarning o'z-o'zidan ta'lim olishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tayyorgarligi yetarli emasligi tasdiqlanadi. Aniqlik kiritilishicha, raqamlashtirishning past darajasi metodik ta'minotning yetarli emasligi va alohida didaktik vaziyatlarda bunday texnologiyalardan foydalanish yo'llarining noto'g'ri tavsiflangani bilan bog'liq.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish mavzusi bo'yicha kutilayotgan ilmiy yangiliklar:

1. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish dolzarb pedagogik muammo ekanligi asoslanadi.
2. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish jarayonining mavjud holati va bu sohadagi ilg'or xorijiy tajribalar tahlil qilinadi.
3. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish usullari, yo'llari, metodlari va mexanizmlari ishlab chiqiladi.
4. Nazariy qoidalar, ijtimoiy-iqtisodiy sohaning raqamli transformatsiyasini boshqarish metodologiyasi va amaliy vositalari ishlab chiqiladi.
5. Raqamli platformalarni yaratish va rivojlantirishga asoslash.

Ushbu maqolada biz umumiy o'rta ta'lim muassasalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish, raqamli texnologiyalarga asoslangan maktabdagi o'zgarishlarga umid va ishonch bog'lash hamda o'qitishda texnologiyadan foydalanishning haqiqiy holati o'rtasidagi tafovutni bartaraf yetishimiz zarur

degan xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mavlonov N.Sh. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning axborot texnologiyalarini o'zlashtirishda mustaqil qobilyatlarini rivojlantirish. // Maktabgacha ta'limda davlat va nodavlat sektorini rivojlantirish: yangi shakllari va ta'lim mazmuni (Xalqaro ilmiy amaliy konferensiya) 2020-yil 13-may – B. 209-210
2. Olimov Q.T., Mavlonov N.Sh. O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimini pedagog kadrlar bilan ta'minlash va ularning kompetentsiyasini oshirish jarayonining rivojlanish tendensiyasi va istiqbollari. /- B. 21-23
3. Valiyeva Feruza Rashidovna, Sharipova Gulruhsor Nurkabilovna. Innovative technologies in improving the management of preschool educational organizations// Bosma// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I5.94 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 05 2022
4. Valiyeva Feruza Rashidovna, Raximova Surayyo Saloxiddinovna. Innovative approaches to preschool education management// Bosma// International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECS) ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 04 2022
5. Valiyeva F.R. The importance of educational content in preparation of competitive personnels// 2nd International Conference BRIDGE TO SCIENCE: RESEARCH WORKS San Francisco, USA February 28, 2018

INNOVATIVE
ACADEMY